

DIALEKTAL SINONIM FRAZEMALARNING STILISTIK XUSUSIYATLARI

Islomova Shoir

Alisher Navoiy nomidagi

ToshDO'TAU tayanch doktoranti,

shoiraislomova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108701>

Annotatsiya. ushbu maqolada dialektal sinonim frazemalar, ularning o'ziga xos xususiyatlari, uslublararo qo'llanilishi hamda qo'llanilish nuqtayi nazaridan turlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: *dialektal frazema, sinonimiya, stilistik jihat, uslubiy xususiyat, semantik tarkib.*

Abstract. this article discusses dialectal synonymous phrases, their specific features, inter-stylistic use, and types from the point of view of use.

Key words: *dialectal phrase, synonymy, stylistic aspect, stylistic feature, semantic content.*

Tilshunosligimizda frazeologik sinonimiya hodisasi yuzasidan ilmiy kuzatishlar olib borilgan, ularning o'rganilishi, struktural xususiyatlari, grammatik tuzilishi izchil va asosli yoritilgan. Biroq ularning o'ziga xos jihatlari umumxalq tili asosida o'rganilmagan. O'ziga xos ma'no va xususiyatlarga ega iboralar Qashqadaryo qipchoq shevasi leksikasida ham keng o'rinni egallaydi.

“Frazeologik iboralarni semantik tomondangina o'rganish bu fanning barcha xususiyatlarini aniqlash uchun imkon bermaydi. Shuning uchun frazeologik iboralarni semantik, grammatik, etimologik va stilistik jihatlardan tekshirish va klassifikatsiya qilish ma'qul” [Пинхасов,1969:55]. Frazeologiya sohasida iboralarning semantik, struktural, grammatik xususiyatlarini o'rganish [Abjalova, 2021] qanchalik muhim bo'lsa, ularning stilistik jihatlarini o'rganish ham o'rinlidir. Chunki tilimizdagi ko'pgina iboralar uslubiy bo'yoqdorlikka ega. Bu esa ba'zi iboralarning uslublararo qo'llanilish xususiyatiga ega emasligini ko'rsatadi. “Frazeologizmlar o'z sinonimlari bo'lmish so'zlarga nisbatan, birinchidan, ma'noni kuchli daraja bilan ifodalasa, ikkinchidan, ular obrazlilik ottenkasiga ega” [Hojiyev,1981:180].

Har bir uslubning o'ziga xos leksemasi, frazemasi va grammatik formasi mavjud bo'lib, ularning uslublararo qo'llanilishi ham xilma-xildir. Jumladan, sheva leksikasida o'lmoq, umri yakunlanmoq ma'nolarini *vafot etmoq, bandachilik*

qilmoq, chin dunyoga ketmoq, ko'pga qo'shilmq, ketib qo'ymoq, o'tib qolmoq, nurab ketmoq, nafaot bo'lmoq, nobut bo'lmoq, omin bo'lmoq singari bir sinonimik uyaga mansub bo'lgan sinonim iboralar bilan ifodalash mumkin. *Vafot etmoq* iborasi uslubiy jihatdan neytral xususiyatga ega bo'lib, ilmiy uslubda ko'proq qo'llansa, *bandachilik qilmoq (bandalikni bajo keltirmoq)* iborasi esa nisbatan kam va asosan badiiy nutq uslubida namoyon bo'ladi. *Chin dunyoga ketmoq, ketib qo'ymoq, nurab ketmoq* iboralari esa oddiy so'zlashuv nutqining faol birligi sanaladi. Oddiy so'zlashuvda mavjud bo'lgan sinonim iboralarni qo'llanilish nuqtayi nazaridan bir necha turlarga ajratamiz.

Yoshga nisbatan; keksa kishi olamdan o'tsa "ko'pga qo'shilmq" iborasi, yosh bolaga nisbatan "nobut bo'lmoq" iborasi qo'llaniladi.

Nutq vaziyatidan kelib chiqib; kasallik tufayli o'lim topgan kishiga "odam bo'lmabdi", to'satdan olamdan o'tgan kishiga nisbatan "ketib qo'ymoq" iborasi aytiladi.

Kimga va nimaga nisbatan aytilishiga qarab; shaxsga nisbatan "nurab ketmoq", hayvonga nisbatan "xarom qotmoq", parrandaga nisbatan "qotib qolmoq" iboralari qo'llaniladi.

Ko'rinadiki, qayd qilingan sinonim frazemalar o'ziga xos uslubiy ma'noga va qo'llanilish xususiyatiga ega.

Keltirilgan sinonim frazeologizmlarning ma'nosini talqin qilishda baholash xususiyati ham muhim ahamiyat kasb etadi. Baholash biror tushuncha, shaxs hamda voqeaga nisbatan ijobiy yoki salbiy tavsif berishdir. *Katta bojamning yenasi nafaot bo'пти. Shunga vo'tip kelyappiz. (Y.Yorqulov, 55 yosh, Qamashi) Qishloqding uchiga chiqqan vo'g'risidan qutildiq. Kecha omin bo'пти. (M.Hayitova, 52 yosh, Ko'kdala)* Keltirilgan gapdagi *nafaot bo'lmoq* iborasi ijobiy ma'no ottenkasiga ega bo'lsa, *omin bo'lmoq* birligida esa salbiy ma'no bo'yog'i namoyon bo'ladi.

Bir sinonimik qatorni tashkil etuvchi frazemalar qaysi uslubda, qanday vaziyatda, kimga nisbatan hamda baholash xususiyatlari kabi jihatlari bilan ham farqlilik kasb etib turadi.

"Frazeologizmlarning uslubiy xususiyatlarini o'rganish tilni o'rganishning bir qismi hisoblanib, u tilning normasini belgilashga ko'mak beradi"[Mаматов, Болтаева, 2018:34]. Bir uyaga mansub sinonim frazeologizmlarning stilistik bo'yoqdorlik darajasi ham turlicha bo'ladi. Ulardagi bo'yoqdorlik ba'zan teng qiymatda, ba'zan bir -biridan obrazlilik darajasi bilan ham farqlanadi. Masalan, uddaburon, abjir ma'nosida qo'llaniluvchi *bozor ko'rgan echki, burganing ko'zini ko'rgan, Alining qilichi, olg'ir tulki, o'qimay savod chiqargan* singari iboralarda

uslubiy bo‘yoqdorlik darajasi bir xil bo‘lsa, oriqlik, ozg‘inlikni ifodalovchi *yeti qochgan, non tiymay qolgan, iyna jegan itday, suyagi yetiga jobishgan, qoq suyak, faqat ko‘z qolgan* iboralarida esa stilistik bo‘yoqdorlik turlichadir. Ozish jarayonining boshlanishida *yeti qochgan* frazemasi, ozg‘in holatni ifodalashda *yeti suyagiga jobishgan* frazemasi, juda ozg‘inlikni ifodalashda esa *qoq suyak* frazemalari qo‘llaniladi. Bunda so‘zlovchi nutq vaziyatidan kelib chiqib iboradan foydalanadi.

“Frazeologizmlar voqea-hodisa, belgilarning inson ongida kuchli ta’sir qilish, shu kuchli ta’sir natijasini nutqda to‘laligicha, borligicha ifodalash-umuman fikrning ta’sirchanligiga erishish maqsadi zaminida yaratilgan til hodisasidir” [Abdullayev, 1983:41]. “Frazeologik sinonimlarning deyarli barchasi majoziy ma’noda qo‘llanuvchi obrazli iboralar bo‘lib, ular muallif nutqining rang-barang, ta’sirchan bo‘lishini ta’minlashga xizmat qiladi, personaj nutqiga tavsif berishda eng samarali vositalardan hisoblanadi” [Bofoeva, 2009:85].

Frazeologik tizimda sinonim frazeologizmlar turli mazmun shodlik, qayg‘u, nafrat, qarg‘ish, erkalash, kabi ma’no nozikliklarini ifodalash bilan birga, kishilarga xos bo‘lgan xususiyatlarni ham namoyon qiladi. Masalan, *burni osmonda, dami baland, dimog‘i dim sasigan, baland oxirdan jem jegan, tumshug‘i baland, ko‘zi osmonga pitib qolgan, dimog‘idan gapirmoq* kabi sinonim frazemalar kibrli, manman singari ma’no ottenkalariga; *dasturxonni och, ko‘rasi ko‘rmagan, is bilmas, insobini it jegan* sinonim frazemalari esa ochko‘z, insofsiz; *bo‘yni bo‘sh, latta kesmas, tiri vo‘lik, ovzining suvi bo‘sh* sinonim frazemalari landavr, lapashang; *suyagi jengil, oyog‘i jo‘rg‘am, tobonidan vo‘t chaqnamoq* sinonim frazemalari chaqqon, abjil; *tulibini chilqillatmaydi, chorbisini eritmaydi, beliga tosh tiygan, bersang yeyman, ursang o‘laman* sinonim frazemalari ishyoqmas, donkosa; *orasiga qil sig‘mas, osh-qatiq bo‘lmoq, et bilan tirnoq, ichak choboq bo‘lmoq, bir toboq bo‘lmoq* sinonim frazemalari ahil-inoq, totuv munosabatli; *maymun bashara, muz urganday, pitlagan tulkiday, kal bashara* sinonim frazemalari ko‘rimsiz, xunuk; *burnidan jip vo‘tkazmoq, yo‘rig‘iga solmoq, boshiga chiqib olmoq* sinonim frazemalari o‘zganing inon-ixtiyorini egallab olgan; *xudoning ko‘rimi, tuyoq bosh, tuyog‘i tortgan* sinonim frazemalari sho‘x, to‘polonchi; *beti bezday, beti qattiq, beti jo‘q* sinonim frazemalari esa uyatsiz, surbet kabi ma’no nozikliklariga ega. Ko‘rinadiki, kishilarga xos jihatlarning hammasi iboralarda o‘z aksini topadi hamda frazeologik sinonimlar ma’no xususiyatlari bilan birga nutqda ma’lum bir uslubiy vazifani bajarib keladi.

Yuqoridagilardan ko'rinadiki, Qashqadaryo qipchoq shevasi frazeologizmlarida sinonimlik hodisasi o'ziga xos ma'noviy umumiylik va farqlilikka ega. Sheva vakillari nutqida turli ma'no ottenkalariga ega, uslubiy bo'yoqdorligi bilan o'zaro alohidalik kasb etuvchi sinonim iboralar miqdori ancha. Sheva leksikasida bitta sinonimik qatorga o'nga yaqin ibora birlashish holatlari kuzatiladi. Bu esa sheva leksikasining boy ekanligidan dalolatdir. Har bir ibora ma'no tarkibidagi alohida belgi-xususiyatiga ko'ra alohidalikka ega bo'ladi. Sinonimik munosabatli iboralarni o'zaro yoki so'zlar bilan munosabatini tekshirish orqali muhim natija va xulosalarni qo'lga kiritish imkoniyati mavjud. Sheva leksikasiga mansub bo'lgan har bir iborani sheva nutqidan yozib olish, to'plash, leksik-semantik belgi-xususiyatlarini ilmiy o'rganish hamda iboralar lug'atini yaratish dolzarb vazifalardan sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивликнинг ифодаланиши. – Тошкент: Фан, 1983. – Б. 41.
2. Ҳожиёв А. Ҳозирги ўзбек адабий тили . Фразеология. – Тошкент: Ўқитувчи, 1981. – Б. 180.
3. Маматов А., Болтаева Б. Фразеологик бирликларнинг лингвомаданий ва семантик-прагматик тадқиқи. – Тошкент, 2018. – Б. 34.
4. Пинхасов. Ҳозирги ўзбек адабий тили.–Тошкент, “Ўқитувчи”, 1969. Б. 55.
5. Вофоева Мухайё Йўдошевна. Ўзбек тилида фразеологик синонимлар ва уларнинг структурал-семантик таҳлили. – Тошкент, 2009. – Б. 85.
6. Dadaboyev H., Abjalova M., Rashidova U. O'zbek tilidagi sinonimlarning o'quv lug'ati. – Toshkent, 2023. – 810 b.
7. Abjalova M. Lug'at tuzish tajribasi asosida sinonimlar klassifikatsiyasi. Bildiri özetleri kitabi. VII. Uluslararası türklerin dünyası sosyal bilimler sempozyumu. 02-04 Haziran/June 2023 Prag-ÇEKYA. – S. 119-120. ISBN: 978-625-00-8481-6.
8. Abjalova M. O'zbek tilidagi sinonimlar tasnifi. Zamonaviy ilm-fan va ta'lim istiqbollari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. – Toshkent, oktabr, 2023. – B. 352-361.
9. Abjalova M., Abdumuminov B. Lingvistik dasturlar uchun o'zbek tilidagi frazemalar bazasini yaratish tamoyillari // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar / Respublika ilmiy-texnik konferensiya to'plami. Elektron nashr / ebook. – Toshkent: ToshDO'TAU, 2021. – B. 63-67.